

Nabiyev Sherzod Abdurashid o`g`li

Termiz Davlat Universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6590407>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O`zbekiston Respublikasining buxgalteriya hisobi milliy standartining xalqaro standartlariga o`tishi, muvofiqligi, asosiy kapitalga o`zlashtirilgan investitsiyalar, jumladan, xorijiy investitsiyalarni jalb etish ustuvor masalalar, xo`jalik yurutuvchi subyektlar faoliyatidagi ahamiyati sifatida ko`rib chiqiladi. Shuningdek, O`zbekiston Respublikasi Prezidentining «Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o`tish bo`yicha qo`shimcha chora-tadbirlar to`g`risida»gi 2020 yil 24 fevraldagi PQ-4611 qarori talablari va yurtimizda hisob siyosatida yangi sahifa ochilishi haqida.

Kalit so`zlar: Moliyaviy hisobot xalqaro standartlari, iqtisodiyotining uyg`unlashuvi, buxgalteriya hisobining modellari, xorij investitsiyalar

Yurtimiz iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida xalqaro hisob tizimi taraqqiy ettirilishida moliyaviy hisobning xalqaro standartlari muhim o`rin tutadi. Moliyaviy hisobot xalqaro standartlar mamlakatlar o`rtasidagi hamkorlikni, jumladan iqtisodiy munosabatlarni rivojlantirish va mamlakatlarda investitsion muhitni yaxshilashda muhim vosita sifatida xizmat qilmoqda.

Moliyaviy hisobot standartlarining maqsadi — moliyaviy hisobotlarni taqdim etishda turli xilma-xilliklar va sharhlar turini qisqartirish, ma`lumotlarni xalqaro miqyosda taqqoslash imkonini yaratish va sifatini oshirish, standartlarni umumiy lashtirish. Ular chet norezident aksiyadorlar va xalqaro savdning ko`payishi natijasidir va bir necha mamlakatlarda mavjud bo`lgan kompaniyalar uchun ayniqsa muhimdir. Ular asta-sekin ko`pgina turli milliy buxgalteriya hisobi standartlarini o`rnini egallamoqda.

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari predmeti bo`lib, xalqaro standartlar asosida pul ifodasida aks ettiriladigan xo`jalik mablag`lari, shu mablag`lar manbalari, ularning xo`jalik faoliyati va moliyaviy natijalari bo`lib hisoblanadi.

Xo`jalik yurutuvchi sub`ektlarda moddiy va nomoddiy aktivlar, majburiyatlar, kapital, daromad va xarajatlar, foyda va zararlar hamda ularning harakati bilan bog`liq bo`lgan xo`jalik moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarining ob`ektlari hisoblanadi.

Resublikamiz endilikda yopiq iqtisodiyotdan imkon bo`richa voz kechib, ochiq, shoffof, yangicha iqtisodiyotni tashkil etishini ushbu qaror yana bir qadamligini bildiradi. Moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlariga asosida yuritish zarurati bizningcha, duniyo mamlakatlari moliyaviy hisob va

hisobotlarga qo'yiladigan milliy talablar asosida shakilantirilishi, o'rganish obo'ktini moliyaviy holatini aniqlashda, solishtirish va taqqoslash imkoniyatini eitarliy darajada taminlamay olmasligi, hisob va hisobotlarga moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlari talablarini etalon sifatida ishlatilishi mamlakat investitsion jozibadorligini oshirishga va ichki mulkdorlarning axborotga bo'lgan talabini qondirishga xizmat qiladi, milliy qimmatli qog'ozlar bozori jahon fond birjalari orqali sotilishi erishish imkoniyati yaratiladi va valuta oqimini oshirishga xizmat qiladi, milliy iqtisodiyotda xalqaro kompaniyalar sonini ortishga va faoliyatini kengaytirishga xizmat qiladi, moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlari talablari asosida yagona tan olinadigan moliyaviy hisobotni tuzish uning natijadorligini oshiradi va tuzish xarajatlari qisqaradi.

Shu jumladan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 24.02.2020 yildagi PQ-4611-sonli qarorham yaqqol gapimizni isboti bo'ladi. Bu qarolda: "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tishni jadallashtirish orqali xorijiy investorlarni zarur axborot muhiti bilan ta'minlash va xalqaro moliya bozorlariga kirish imkoniyatlarini kengaytirish, shuningdek, hisob va audit sohalari mutaxassislarini xalqaro standartlar bo'yicha tayyorlash tizimini takomillashtirish bu yangi iqtisodiy bilim va ko'niklamarni talab etadi. Yangi bilimlarni egalash va o'zlashtirish, bir qobiqqa va ko'rinishga o'rganib yangi ishlash uslubini bilish mashaqqat va mehnat talab qiladi. Ammo hozirgi kundagi duniyo iqtisodiyotidagi real holat shuki, buxgalter faoliyatining asosi moliyaviy axborot foydalanuvchisi manfaati, ya'ni investor va qaror qabul qiluvchi mulkdorlar, boshqacha emas. Lekin afsus, ko'pgina korxonalar, tashkilot kompaniyalar va banklar rahbarlari tushunmaydi yani buxgalterlar vazifasi soliq hisobotlarini to'g'iri va o'z vaqtida topshirish yoki nazorat va tekshiruv uchun hisobkitob yuritadi dep o'ylaydi. Eskicha fikirlashga va ishlashga o'rganib qolgan buxgalterlar moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlari printsiplarini tushunarsizlik va o'ta mavhumlikda ayblashlarini kuzatish mumkin. Buning asosiy sabablaridan biri shuki, yangi qoidalar bosh buxgalterni o'zi ishlab turgan tashkilot biznesini iqtisodchi va moliyachi tarzida tushunishga majburlaydi. Shu bilan birgalikda, xalqaro hisobot standartlarini joriy etish mamlakat iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirishning yangi bosqichiga o'tadi. moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlari tomonidan tuzilgan hisobot, xo'jalik yurituvchi subyektlar, tashkilotlari va kompaniyalari faoliyatida real jarayonlarni aks ettiradi. Aktivlar bozor qiymati bo'yicha hisobga olinadigan bo'lsa, zaxiralar to'g'ri hisoblansa, dunyoning aksariyat mamlakatlarida tashqi foydalanuvchilar uchun tushunarli

bo'lad. Natijada, moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlarini joriy etish nafaqat xo'jalik yurituvchi subyektlar, kompaniyalar va banklarning xalqaro darajaga chiqishiga, balki investitsiyalarni jalb qilishga ham yordam beradi.

So'zimiz yakunida Moliyaviy hisobot xalqaro standartlarining yana bir ahamiyatli xususiyatini aytib o'tamiz, bu andozalar korxonalar rahbarlarini moliyaviy hisobot va shuningdek buxgalteriya hisoboti bilan ko'proq qiziqishga undaydi, zero Moliyaviy hisobot xalqaro standartlari talablariga binoan hisoblangan ko'rsatkichlar rahbarlarning mukofot to'lovlari yoki ularni rahbarlikda qoldirish-qoldirmaslik qarorlarini belgilaydi.

So'zimiz yakunida MHXSning yana bir ahamiyatli xususiyatini aytib o'tamiz, bu andozalar korxonalar rahbarlarini moliyaviy hisobot va shuningdek buxgalteriya hisoboti bilan ko'proq qiziqishga undaydi, zero MHXS talablariga binoan hisoblangan ko'rsatkichlar rahbarlarning mukofot to'lovlari yoki ularni rahbarlikda qoldirish-qoldirmaslik qarorlarini belgilaydi.

Prezidentning mazkur qarorini buxgalterlar hamjamiyati uchun og'riqli bo'lsada, O'zbekiston jamiyatining rivoji uchun o'ta zaruriy chora deb hisoblayman.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 24.02.2020 yildagi PQ-4611-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 21-avgustdagi PF-6280-sonli Farmoni tahririda — Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 23.08.2021-y., 06/21/6280/0811-son.
3. M.Bonham and others. Generally accepted Accounting practice under IFRS. Ernst & Young LLP, United States, 2010.- part 1. p.102-104
4. Norbekov Davronbay Eshmuradovich, Ochilov Ilyos Keldiyorovich "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari" fanidan o'quv-uslubiy majmua Toshkent -2019
5. D.E.Norbekov, K.M.Misirov, G'D.Toshmanov, Moliyaviy va boshqaruv hisobi: o'quv qo'llanma. Toshkent "iqtisod-moliya" 2018
6. B.M.Jo'raboyev. Hisob siyosatining tashkiliy ta'minotini takomillashtirishning ayrim jihatlar. Ma'ruza matni. 2017

